

Article Original

Incidence de la Mortalité, Persistance des Séquelles et Facteurs de Stigmatisation chez les Survivants de la Maladie du Virus Ebola : Bilan Neuf Ans plus tard a Nzérékoré (Guinée)

Incidence of Mortality, Persistence of Sequelae, and Factors of Stigmatization Among Ebola Virus Disease Survivors: A Nine-Year Follow-up in Nzérékoré (Guinea)

Sadou Sow^{1,2}, Alpha Oumar Diallo², Abdoulaye Sow², Alain Ntumba Katende¹, Houssainatou Diallo², Mamadou Oury Balde¹, Kadiata Bah¹, Ibrahima Mariama Baary², Kolié Cece Vieux¹, Amadou Lamarana Sow³, Jean Marie Kipela¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17981460>

RÉSUMÉ

Affiliations

1. World Health Organization, Conakry, Guinea
2. Chair of Public Health, Conakry, Department of Medicine, Faculty of Health Sciences and Technology, University Gamal Abdel Nasser, Conakry, Guinea
3. Inspection Regional de Labe, Guinea

Auteur correspondant

Dr Sadou Sow

Email :

sadouow1968@yahoo.fr

Mots clés : Ebola, Survivants, Mortalité, Stigmatisation, Séquelles, Nzérékoré, Guinée

Keywords: Ebola, Survivors, Mortality, Stigma, Sequelae, Nzérékoré, Guinea

Article history

Submitted: 24 October 2025

Revisions requested: 5

December 2025

Accepted: 24 December 2025

Published: 26 December 2025

Introduction. L'épidémie de Maladie à Virus Ebola (MVE) qui a sévi en Guinée de 2013 à 2016 présentait un taux de létalité moyen d'environ 50%. Des années après la fin de l'épidémie, les survivants de 2016-2020 continuent de faire face à des problèmes médicaux, sociaux et même des décès post-phase aiguë, notamment la stigmatisation qui demeure une préoccupation majeure. Cette étude visait à analyser la mortalité, les séquelles et la stigmatisation chez les survivants d'Ebola de la région de Nzérékoré, cinq ans après l'épidémie (2016-2020). **Méthodologie.** Une étude transversale quantitative s'est déroulée à Nzérékoré (Guinée) du 10 au 30 janvier 2021 à partir de la base nationale de données de l'ANSS, pour évaluer la cohorte de survivants d'Ebola diagnostiqués entre 2016 et 2020. **Résultats.** Au total 137 survivants d'Ebola ont été interrogés, 56 % étaient des hommes. L'âge moyen était de 38 ans. La tranche 35 à 64 ans (53 %) était la plus représentée avec des extrêmes de 9 à 74 ans. 71% des participants résidaient en zone rurale. 11 cas de décès ont été enregistré soit un taux de létalité de 3 %. Les causes de décès étaient liées à une cause idiopathique (43%) qui était la plus dominante suivi de l'HTA (18%) et de la stigmatisation (18%). Des séquelles ont été retrouvés avec la prédominance des séquelles neurologiques (99%) (vertiges, céphalées, amnésie). Mais également plusieurs formes de stigmatisations sont rencontrées chez les survivants d'Ebola notamment le rejet par l'entourage à cause du statut (67%), le rejet par le conjoint à cause du statut (23%). **Conclusion.** Peu de survivants d'Ebola sont décédés, les causes principales étant idiopathiques, l'HTA et la stigmatisation. La majorité présente des séquelles (oculaires, neurologiques, ORL, etc.). La stigmatisation et le rejet par la communauté et le conjoint sont courants. Il est essentiel que les équipes de lutte contre la Maladie à Virus Ebola (MVE) en Guinée mènent des sensibilisations pour stopper cette stigmatisation.

ABSTRACT

Introduction. The Ebola Virus Disease (EVD) epidemic that raged in Guinea from 2013 to 2016 had an average fatality rate of approximately 50%. Years after the epidemic ended, survivors from 2016-2020 continue to face major post-acute phase medical and social problems, and even deaths, with stigmatization remaining a major concern. This study aimed to analyze the mortality, sequelae, and stigmatization among Ebola survivors in the Nzérékoré region, five years after the epidemic (2016-2020). **Methodology.** A quantitative cross-sectional study was conducted in Nzérékoré (Guinea) from January 10 to 30, 2021, using the ANSS national database, to evaluate the cohort of Ebola survivors diagnosed between 2016 and 2020. **Results.** A total of 137 Ebola survivors were interviewed, 56% of whom were men. The average age was 38 years. The 35 to 64 age group (53%) was the most represented, with extremes ranging from 9 to 74 years. 71% of participants lived in rural areas. 11 deaths were recorded, representing a case-fatality rate of 3%. The most common cause of death was idiopathic (43%), followed by hypertension (18%) and stigmatization (18%), with neurological sequelae (99%) predominating (dizziness, headaches, amnesia). Several forms of stigmatization were also encountered among Ebola survivors, notably rejection by family and friends because of status (67%), and rejection by spouse because of status (23%). **Conclusion.** Few Ebola survivors have died, with the main causes being idiopathic causes, HTA (Hypertension), and stigmatization. The majority present with sequelae (ocular, neurological, ENT, etc.). Stigmatization and rejection by the community and spouse are common. It is essential that Ebola Virus Disease (EVD) response teams in Guinea conduct awareness campaigns to stop this stigmatization.

L'ESSENTIEL POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu. Les survivants d'Ebola développent fréquemment un syndrome post-Ebola, incluant des séquelles ophtalmologiques, neurologiques et articulaires. La stigmatisation sociale constitue un obstacle majeur à leur réintégration, mais son ampleur et son impact à long terme sont mal quantifiés.

Le problème abordé. Cette étude documente le fardeau clinique et social persistant chez les survivants d'Ebola en Guinée plusieurs années après la fin de l'épidémie, fournissant des données cruciales pour évaluer l'efficacité des programmes de soutien et orienter les politiques futures.

Ce que l'étude apporte. Parmi 137 survivants interrogés, 11 étaient décédés. Les séquelles étaient quasi universelles, dominées par des troubles neurologiques (99%) et musculo-squelettiques (69%). La stigmatisation était systémique : près de 7 survivants sur 10 (68%) ont été rejetés par leur entourage, et pour 18% des décès, la stigmatisation a été identifiée comme une cause contributive directe.

Les implications. La prise en charge des survivants d'Ebola doit évoluer vers un modèle de soins chroniques intégrant un suivi médical pluridisciplinaire et un soutien psychosocial actif. Des campagnes de sensibilisation communautaire durables sont impératives pour lutter contre la stigmatisation et prévenir des décès évitables liés à l'exclusion sociale.

INTRODUCTION**Contexte**

La maladie à virus Ebola (MVE) est une zoonose mortelle également appelée fièvre hémorragique Ebola, est une maladie hautement contagieuse causée par le virus Ebola. Il n'existe pas de traitement spécifique approuvé pour la MVE. Les soins de soutien et la gestion des complications sont les piliers du traitement (1 ;2).

En 1976, la maladie est apparue lors de deux épidémies simultanées au Soudan et en République démocratique du Congo. Par la suite, elle a provoqué des épidémies intermittentes dans plusieurs pays africains (2).

En décembre 2013, l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a débuté au sud-est de la Guinée, avant de s'étendre au Liberia et à la Sierra Leone. Le Nigeria, le Mali, les États-Unis, le Sénégal, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie furent aussi touchés à un degré moindre. C'est alors la première fois que ce virus, sans traitement connu, entraîne une contamination hors d'Afrique centrale puis hors du continent (3). Elle a été beaucoup plus meurtrière que celles observées depuis la découverte du virus en 1976, causée par la souche Zaïre du virus.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le patient zéro serait un enfant décédé en décembre 2013 près de Guéckédou, dans le sud-est de la Guinée. En août 2014, l'OMS qualifie l'épidémie « d'urgence de santé publique de portée mondiale ». Pour plusieurs chefs d'États occidentaux, elle représente « la plus grave urgence sanitaire de ces dernières années » (4).

Les efforts de lutte contre l'épidémie ont permis peu à peu de réduire la transmission et de parvenir, depuis mars 2015, à limiter son expression à des résurgences de faible

ampleur. Le maintien d'une surveillance importante est de rigueur. L'OMS recense au total au moins 28 000 cas pour plus de 11 000 décès, ainsi que plus de 10 000 survivants avec séquelles principalement en Guinée, Sierra Leone et Liberia (5).

Le gouvernement guinéen et les partenaires techniques et financiers ont entrepris des efforts considérables pour arrêter la propagation et limiter la létalité. Cependant, malgré ces efforts, l'épidémie s'est propagée dans la quasi-totalité des préfectures et communes du pays. Ainsi, les données suivantes ont été enregistrées : 26 préfectures/communes ont été touchées, 3814 cas notifiés, 2544 décès, 1272 survivants d'EBOLA, 6220 orphelins et 500 veufs et veuves (6). Le 29 décembre 2015, OMS a déclaré la fin de la première épidémie tout en insistant sur la surveillance renforcée pendant 90 jours. Cette surveillance renforcée prit fin le 30 Août 2016 (ANSS). Toutefois, les publications scientifiques relatent la persistance du virus Ebola dans certains fluides corporels notamment le sperme, qui pourraient être sources de résurgence (4).

Justification

Les survivants de la maladie à virus Ebola (MVE) de 2013-2016 pourraient être confrontés à des problèmes médicaux et sociaux majeurs après la phase aigüe de la maladie. Des échantillons de sperme de survivants de la MVE à Kikwit, en République Démocratique du Congo, étaient positifs pour le virus Ebola par RT-PCR jusqu'à 101 jours après l'apparition de la maladie, et un échantillon prélevé 82 jours après l'apparition de la maladie donnait un virus infectieux (7). La voie sexuelle a également été impliquée dans la transmission du virus au Libéria (8) Cette épidémie a confirmé que le virus d'Ebola pouvait persister dans des sites à privilège immunitaire. Le virus Ebola a maintenant été isolé de l'humeur aqueuse de l'œil(9), du sperme(10) et du liquide céphalo-rachidien(11) de patients chez qui la virémie initiale s'est résorbée. Les détails et la dynamique de l'excrétion des virus d'Ebola dans les fluides corporels après la convalescence restent flous et doivent être approfondis, en particulier dans les fluides présentant un risque élevé de transmission d'événements (par exemple, le sperme et le liquide amniotique) afin de définir clairement les spécimens et les comportements présentant un risque de transmission.

Les patients MVE en convalescence ont signalé une arthralgie et une myalgie significativement plus élevées que les patients du groupe témoin lors de l'éclosion de Kikwit en 1995 (12). En outre, 15% des survivants de Kikwit interrogés ont signalé des séquelles oculaires, notamment des douleurs oculaires, une photophobie, une hyper lacrimation et une perte d'acuité visuelle. Les patients ayant signalé des séquelles oculaires présentaient une uvéite ayant répondu au traitement topique (13) . En 2007, les survivants de l'épidémie de la MVE de Bundibugyo en Ouganda présentaient également des arthralgies, des déficits oculaires, de perte auditive, des anomalies neurologiques, des troubles du sommeil, de perte de mémoire et divers autres symptômes

constitutionnels. Des problèmes de santé chroniques ont également été signalés (14).

Outre le fardeau médical associé au rétablissement, les survivants doivent faire face à des problèmes psychologiques considérables tels que la peur, le déni et la honte. Dans les cas graves, la stigmatisation sociale associée à la maladie peut être profonde, entraînant un abandon des patients par la famille et les amis (15).

Les études réalisées en 2014 et 2015 au niveau de la Guinée, la Sierra Léone et le Libéria pour l'identification des particules du virus Ebola dans le sperme ont montré que des résultats initialement négatifs se sont révélés positifs après plusieurs mois (16). De même le virus a été retrouvé dans le sperme des individus survivants d'EBOLA après 23 mois de leur sortie des CTE(16). Les conclusions des recherches antérieures suggèrent par ailleurs qu'étant donnée la sensibilité actuelle des tests disponibles sur le marché, un test négatif n'exclut pas d'emblée la présence du virus dans les fluides corporels. Ces recherches ont également fait mention des complications significatives d'ordre neurologique, oculaire et psychique chez des patients par rapport à la population générale (17).

Ces données de la littérature ont été confirmées par la résurgence de cas dans la sous-préfecture de Kporopara dans la région administrative de Nzérékoré. En effet, un survivant d'Ebola, a été à la base de l'infection et du décès de 8 personnes un an après sa sortie de CTE. Face à cette situation, la CNLE et ses partenaires ont mis en place une stratégie de surveillance active des survivants d'Ebola et leur entourage pendant 3 ans (18).

Bien que la compréhension de la transmission présumée de la maladie par des patients en convalescence soit essentielle à la prévention de la MVE, les cliniciens et les professionnels de la santé publique doivent également étudier et traiter les séquelles de la maladie et la stigmatisation sociale associée à la MVE chez les populations touchées.

En cette année deux mille-vingt-un, malgré l'existence d'une étude (19) nous ne disposons pas toutes les connaissances sur la mortalité, les séquelles et la stigmatisation des survivants d'Ebola en Guinée. La présente étude a été entreprise dans le but de documenter les informations chez les survivants d'Ebola en termes de mortalité, les séquelles et la stigmatisation pour lever certaines zones d'ombres et nous fournir des informations utiles chez les survivants d'Ebola pour servir de repère dans la gestion et des épidémies ultérieures.

Objectifs

• Objectif général

Déterminer l'issue chez les survivants d'Ebola en termes de mortalité, séquelles et stigmatisation chez les survivants d'Ebola cinq (5) ans après leurs sorties des centres de traitement épidémiologique dans la région administrative de Nzérékoré.

• Objectifs spécifiques

Déterminer la fréquence de la mortalité chez les survivants d'Ebola cinq (5) ans après leurs sorties des centres de traitement épidémiologique ;

Identifier les causes de la mortalité chez les survivants d'Ebola cinq (5) ans après leurs sorties des centres de traitement épidémiologique dans la région administrative de Nzérékoré.

Déterminer l'évolution de la mortalité des survivants de 2016 à 2020

Décrire les types de séquelles observées chez les survivants

Décrire les formes de stigmatisation au niveau de leurs communautés respectives et structures sanitaires fréquentées

MÉTHODOLOGIE

Cadre d'étude

• Cadre de la réalisation de cette étude

La région administrative de N'Zérékoré a servi de cadre pour la réalisation de cette étude.

La région sanitaire de Nzérékoré est l'une des huit (8) régions administratives de la Guinée, elle est limitée au Sud par la République du Liberia, au Nord par les régions de Kankan et Faranah, à l'Est par la République de Côte d'Ivoire et à l'Ouest par la République de Sierra Léone. Elle compte six (6) préfectures : Beyla, Guéckédou, Lola, Macenta, Nzérékoré et Yomou. La région de Nzérékoré compte 6 communes urbaines et 60 communes rurales. Elle couvre une superficie de 37 653 km², la population est de 1 663 582 soit une densité de 44 habitants au km². La couverture se caractérise par la forêt dense au sud .et une végétation du type savane au nord. Les populations exercent des activités agricoles, d'élevage, de la pêche, du commerce et l'islam constitue la religion dominante.

Figure 1 : Carte de la région administrative de Nzérékoré avec représentation du nombre de survivant par district sanitaire

• Type et période d'étude

Il s'agissait d'une étude transversale quantitative réalisée du 10 au 30 janvier 2021 ayant concerné la file active des survivants d'Ebola suivis depuis cinq ans après le diagnostic de la maladie à virus Ebola. Cette file active est constituée des survivants d'Ebola enregistrés dans une base de données de l'ANSS. Ces sujets ont été médicalement suivis dans les structures sanitaires pendant cinq ans après leur sortie des centres de traitement Ebola. Des informations porteront sur les caractéristiques telles que le délai d'apparition des premiers symptômes chez le

sujet au diagnostic, son centre de traitement, son lieu de résidence, le retard dans l'admission du malade au CTE.

Population d'étude

Il s'agissait de l'ensemble des Survivants d'Ebola dans la région de Nzérékoré diagnostiqués et traités au niveau des CTE. L'information sur ces survivants d'Ebola provient de la base nationale des données de l'ANSS).

Critères de sélection

• Critères d'inclusion

Tous les survivants d'Ebola dans la région de Nzérékoré, âgés de Dix-huit ans et plus, enregistrés dans la base des données de L'ANSS et un suivi médico – social pendant cinq (5) ans. Tous les survivants d'Ebola dans la région de Nzérékoré, possédant une faculté mentale de répondre aux questions de notre étude

• Critères de non inclusion

Tous les survivants d'Ebola non-résidents dans les régions de Nzérékoré, non consentant pour sa participation à notre étude ou ayant des informations incomplètes dans la base de données de L'ANSS.

• Critères d'exclusion

Tout survivant d'Ebola dans les régions de Nzérékoré qui désisterait de sa participation à notre étude, Ou qui ne se soumettrait pas aux normes et procédures de collecte des données.

Échantillon et procédure d'échantillonnage

Il s'agissait de tous les survivants d'Ebola existant dans la base de la surveillance active en ceinture (Sa-Ceint). Dans cette base nous avons procédé à un recrutement exhaustif non aléatoire des survivants de la région de Nzérékoré qui correspondaient à nos critères d'inclusion.

Variables

Définition opérationnelle des variables et des concepts :

Age : C'est l'âge de la personne en année révolue le jour de l'enquête. Il a été mesuré dans une échelle continue.

Le genre : Exprimé sur une échelle nominale, était femme ou homme.

La situation matrimoniale : Mesurée sur une échelle nominale : Marié (e), célibataire, divorcé (e), veuf (Ve) ou séparé(e), concubinage.

Profession/Occupation : C'est l'occupation principale de la personne. Elle est mesurée sur une échelle nominale. Les modalités possibles ont été déterminées après la collecte des données : cultivateur, ouvrier, ménagère, élève/étudiant, agent de santé (médecin, infirmier...) et autres.

Niveau d'instruction : Il s'agit du niveau de scolarité achevé, mesuré sur une échelle ordinale. Les modalités possibles sont : aucune quand la personne n'a jamais fréquenté l'école, primaire quand la personne a achevé le cycle du primaire, secondaire ou plus quand la personne a complété au moins le secondaire.

Problème de santé : C'est l'ensemble des anomalies médicales notifiées par le survivant après sa sortie du CTE
Maladie sous-jacente : maladie diagnostiquée ou déclarée par les patients ou les patientes pendant l'enquête.

Exemples : diabète, HTA, VIH, Cancer, Drépanocytose,

Stigmatisation : c'est toute forme de rejet social dont est victime un survivant dans la communauté.

Séquelles gynécologiques chez les survivantes de la MVE
Une aménorrhée est l'absence de menstruation au-delà de 3 mois (3 cycles) chez une femme antérieurement réglée en dehors de la grossesse et l'allaitement.

Les vulvo-vaginites à Candida : inflammation de la vulve et du vagin caractérisée par la présence de leucorrhées caillebotées et prurigineuses due le plus souvent au Candida albicans. Elles sont fréquemment rencontrées chez les femmes qui ont un déficit immunitaire pathologique ou iatrogène des eaux.

Infertilité : c'est une incapacité de mener à terme une grossesse ou avoir un enfant vivant malgré un désir de grossesse.

Menace d'avortement : est la survenue des douleurs à type de contractions utérines entraînant une modification cervico isthmique avant 20 semaines d'aménorrhée.

Menace d'accouchement : est la survenue des douleurs à type de contractions utérines entraînant une modification cervico isthmique au-delà de 22 semaines d'aménorrhée.

Hémorragie du post-partum : c'est la survenue d'un saignement supérieur à 500 ml (accouchement par voie basse) ou 1000 ml (après une césarienne) immédiatement après l'accouchement. Elle est fréquente chez les femmes survivantes d'Ebola, due probablement aux troubles de la coagulation.

Séquelles d'Ebola de la sphère d'ORL

La surdité (baisse d'audition) : c'est la diminution ou perte de la perception auditive.

Elle est la séquelle la plus fréquemment retrouvée même si le lien de cause à effet entre ces observations et la MVE reste à déterminer (18).

Le diagnostic se pose par élimination de toute autre cause telle que les causes infectieuses (méningites, fièvre lassa, labyrinthites virales, etc...) et non infectieuses (intoxication médicamenteuse, traumatisme crânien avec fracture du rocher, presbycusie, etc...).

L'Acouphène : C'est la perception des bruits parasites.

L'Otalgie : C'est une douleur ressentie au niveau de l'oreille.

Les séquelles oculaires liées à la MVE

Uvéite : l'œil est rouge autour du limbe (cercele perikératique), douloureux, photo phobique, avec une baisse de l'acuité visuelle ou de la vision. L'examen diagnostique se fait à la Lampe à fente où on retrouve les précipités retro des émétiques et les synéchies postérieures.

Episclérite :œil rouge localisé et/ou diffus, pas de sécrétions, l'acuité visuelle est généralement bonne, absence de traumatisme.

Conjonctivite : caractérisée par une rougeur diffuse de l'œil, larmolement, parfois démangeaisons, sécrétions purulentes ou mousseuses, photophobie (réaction à la lumière) ; cependant la vision reste conservée et pas de notion de traumatisme.

Kératite (inflammation de la cornée) : caractérisée par photophobie, douleur, vision floue, rougeur perikératique. Le test à la fluorescéine positive. Eliminer d'autres affections qui peuvent entraîner un œil rouge sur un terrain de post Ebola :

Crises de glaucome par fermeture de l'angle : douleur, baisse de la vision, céphalées, nausées, parfois vomissements.

Traumatisme oculaire, les corps étrangers : hémorragies sous conjonctivales circonscrites ou diffuses. Rupture prématurée des membranes : Ecoulement liquidien non sanglant dû à la rupture de la poche des eaux.

Morbidity des survivants d'Ebola : sera l'ensemble des principales causes de problèmes de santé chez les survivants depuis leur sortie de CTE

Survivants : toutes catégories de personnes directement infectées (y compris le personnel de santé) et/ou affectées par la maladie à virus Ebola. Les personnes affectées ont été les orphelins d'Ebola, les veufs/veuves, les membres de famille d'un survivant, membres de famille d'un décès d'Ebola

Survivant d'Ebola : se définit comme toute personne qui a été hospitalisée dans un CTE pour une MVE confirmée et sortie après au moins deux PCR négatives. Toute personne survivante présente un certificat de survivants, signé par une autorité compétente.

La stigmatisation, discrimination, l'exclusion sociale : les survivants d'Ebola sont victimes généralement de stigmatisation, de discrimination et d'exclusion sociale

La stigmatisation est définie comme un sérieux désaccord social de caractéristiques ou croyances personnelles qui sont perçues comme allant à l'encontre des normes culturelles. La stigmatisation conduit au rejet social ou la mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe de personnes qui sont perçues comme allant à l'encontre des normes culturelles du groupe ou de la société à laquelle elles appartiennent. Une maladie mentale, une maladie infectieuse (telle que la lèpre, la Maladie à virus Ebola), la couleur de la peau, la religion ou athéisme, l'homosexualité, une appartenance ethnique sont entre autres des exemples.

La discrimination désigne l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de séparer un individu ou un groupe social des autres en le traitant plus mal, en lui mettant des barrières sociales.

L'exclusion sociale est la relégation ou marginalisation sociale d'individu, ne correspondant pas ou plus au modèle dominant d'une société, incluant des personnes âgées ou sujettes à un handicap (physique ou mental) ou autres minorités. Elle n'est généralement ni véritablement délibérée, ni socialement admise, mais constitue un processus plus ou moins brutal de rupture parfois progressive des liens sociaux. Intervention en faveur des survivants d'Ebola: le plan stratégique prévoit la gratuité des soins aux survivants d'Ebola à tous les niveaux de la pyramide sanitaire (18). Il était prévu aussi un carnet de suivi médical aux survivants ainsi que les références et contre références.

Le carnet de suivi médical des survivants d'Ebola : C'est un document qui a été élaboré dans le cadre du plan stratégique de la prise en charge des survivants d'Ebola (20).

Ce carnet avait réactualisé en y mettant une photo et remis à tous les survivants d'Ebola afin de faciliter leur prise en charge.

Plan de la collecte des données

• Déroulement de la collecte des données

L'enquête s'est déroulée dans 6 districts de la région de Nzérékoré

• Technique de collecte des données

La collecte des données a été réalisée dans le district sanitaire de la région de Nzérékoré.

Nous avons recruté et formé 6 enquêteurs que nous avons formés sur l'utilisation de l'application kobocollect et, déployés dans les 6 districts sanitaires de la région de Nzérékoré

La formation des enquêteurs portait sur le questionnaire d'enquête et le processus de collecte de données. Ces données seront collectées à l'aide de tablettes. Cette formation avait duré un jour pour la pré-enquête et trois jours pour l'enquête autour des survivants d'Ebola. Cet exercice avait contribué à s'assurer que : (i) les questions sont formulées clairement, avec précision et simplicité, (ii) les points focaux des survivants d'Ebola les ont comprises et les posent clairement à leur tour, (iii) les questions sont bien comprises par les survivants d'Ebola, les témoins et le personnel de santé, (iv) le questionnaire n'est ni trop long ni trop court. Cette mesure contribuait, par conséquent, à la qualité des données en réduisant les biais de réponse, les biais liés aux points focaux, aux survivants d'Ebola, aux témoins et au personnel de santé. Deux (2) superviseurs ont assuré le suivi de cette enquête. Les données ont été recueillies au fur et à mesure, à partir des survivants à l'aide d'une fiche d'enquête établie à cet effet et paramétré à l'aide de l'application Kobo collect dans le téléphone android.

Le questionnaire avait été corrigé et amendé suite à un pré-test qui a précédé la pré-enquête.

• Outils de collecte des données

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire rédigé en français, testé à l'avance. La collecte des données a été menée dans toutes les préfectures de la région administrative de Nzérékoré où vit au moins un survivant d'Ebola. Dans chacune des préfectures avant la collecte des données, les points focaux des DPS concernées ont communiqué avec les responsables des survivants d'Ebla inclus dans l'échantillon d'étude pour leur expliquer les objectifs de l'étude et obtenir leurs consentements verbal et écrit pour leur participation à l'étude. Aussi, avant l'entrevue d'un survivant d'Ebola sélectionné, les objectifs de cette étude lui ont été expliqués sur place par le point focal. Toutes les questions soulevées par le survivant d'Ebola sélectionné pour l'interview recevait une réponse correcte à l'immédiat et le consentement écrit du survivant à interviewer était demandé et obtenu avant l'administration du questionnaire. Les questionnaires ont été administrés par le responsable de l'étude ou son représentant. Au cours de l'entrevue, le point focal veillait à ce que chaque question soit bien comprise par la personne interviewée. La supervision du processus de collecte des données a été assurée par le responsable de l'étude.

• **Qualité des données**

Pour assurer la qualité des données, les informations ont été collectées par les enquêteurs encadrés par le responsable de l'étude.

• **Saisie et Analyse des données**

Le logiciel Epi data 3.1 a été utilisé pour la saisie des données.

Les fiches d'enquête remplies ont fait l'objet d'une vérification et codification avant la saisie. La saisie a été réalisée par le responsable de l'étude. A la suite de la saisie, il a procédé à la vérification et le nettoyage des données avant de concevoir les différents tableaux et graphiques.

Ces données ont été exportées via Excel 2010 2013 et analysées avec le logiciel Epi info.

Nous avons fait une analyse descriptive des données collectées et comparé certains indicateurs à ceux des études antérieures. Les statistiques descriptives (fréquences, et écarts-types ont été calculées pour compiler et décrire les données. Le test de chi-carré et les intervalles de confiance à (95%) ont été calculés pour les variables qualitatives.

Considération éthique, recrutement et consentement des survivants d'Ebola

Les équipes cadres de santé des Districts sanitaires ont été responsables de communiquer directement avec les survivants d'Ebola pour nous introduire dans cette étude et pour obtenir leur consentement verbal. Le responsable de l'étude était chargé de coordonner cette opération de collecte des données auprès des survivants d'Ebola sélectionnés pour la collecte des données à travers les points focaux de la DPS et le représentant de RENASEG de la localité.

La participation à cette étude était volontaire. Tous les survivants ont été informés qu'ils pouvaient participer à l'étude, et que le refus de participer à l'étude n'aurait aucun impact sur eux. Les participants ont été informés que toutes les informations fournies resteront confidentielles et sécurisées. Chaque participant avait signé le formulaire de consentement éclairé pour marquer son accord de participer à l'étude.

Les noms des survivants d'Ebola ne figurent pas dans les données qui sont collectées. Chaque personne enquêtée a été identifiée seulement par le numéro d'identification. Toutes les données recueillies ont été saisies et stockées dans le logiciel Epi Data 3.1 avant d'être transportées sur Epi info via Excel 2013. Ces données seront conservées en toute sécurité dans une base électronique, ne seront fournies à une autre personne et resteront purement confidentielles. Dans ladite base, toutes les données ont été présentées comme agrégats et les données individuelles ne sont pas partagées.

RÉSULTATS

Au total Sur les 436 guéris d'Ebola qui ont été enregistrés dans la régions administrative de Nzérékoré selon la base des guéris d'Ebola de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, 137 guéris ont été enquêtés. Nous n'avons pas eu des informations concernant les autres 299 guéris seraient soient déplacés, soient décédés.

Parmi les 137 survivants d'Ebola ont été interrogés, 56 % étaient des hommes.

L'âge moyen était de 38 ans. La tranche 35 à 64 ans (53 %) était la plus représentée avec des extrêmes de 9 à 74 ans. 71% des participants résidaient en zone rurale.

Figure 2 : Répartition des survivants d'Ebola interrogés par district sanitaire ; Nzérékoré (2016-2020)

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des guéris d'Ebola cinq (5) ans après leur sortie des Centres de traitement épidémiologique dans la région de Nzérékoré (2016-2020). (N= 137)

Variables	N	%	Intervalle de confiance (95%)	
Tranche d'âge				
≤ 18 ans	11	8,03	3,58	17,01
19 à 34 ans	22	16,06	10,35	23,30
35 à 64 ans	73	53,28	39,19	69, 4
≥ 65 ans	31	22,63	13, 1	35,67
Age moyen : 38,1971, Ecart type : 13,3162, Médiane : 37 ans				
Extrêmes : [9- 74]				
Sexe				
Masculin	77	56,20	47,47	64,66
Féminin	60	43,80	35,34	52,53
Profession				
Autres professions	131	95,62	9,29	9,29
Agent de santé	6	4,38	98,38	98,38
Niveau d'instruction				
Jamais scolarisé	82	59,85	51,14	68,13
Primaire	25	18,25	12,17	25,75
Secondaire	19	13,87	8,56	20,81
Professionnel	4	2,92	0,80	7,31
Université	7	5,11	2,08	10,24
Zones de résidence				
Urbaine	66	48,18	39,56	56,87
Rural	71	51,82	43,13	60,44
Distance entre zone de résidence et structure la plus accessible				
Moins de 5km	67	49,26	40,59	57,97
5 à 10km	18	12,50	7,45	19,26
Plus 10 Km	52	38,24	30,04	46,95

Figure 3 : Fréquence de la mortalité chez les survivants d'Ebola cinq (5) ans après leur sortie des Centres de traitement épidémiologique dans la région de Nzérékoré (2016-2020)

Figure 4 : Évolution de la mortalité chez les survivants d'Ebola cinq (5) ans après leur sortie des Centres de traitement épidémiologique dans la région de Nzérékoré (2016-2020)

Tableau II : Causes probables de décès chez les survivants d'Ebola cinq (5) ans après leur sortie des Centres de traitement épidémiologique dans la région de Nzérékoré (2016-2020).

Variables	Sexe			
	Hommes (N=7)		Femmes (N=4)	
	N	%	N	%
Cause non retrouvée	3	42,8	0	42,8
Stress lié divorce ou séparation du couple	1	14,2	0	14,2
Hypertension non liée à l'insuffisance rénale	2	28,5	1	53,5
Stress lié à la stigmatisation	0	0	2	50,5
Stress lié à la discrimination	1	14,2	1	39,2

Tableau III : Les types de séquelles observées chez les survivants d'Ebola cinq (5) ans après leur sortie des Centres de traitement épidémiologique dans la région de Nzérékoré (2016-2020).

Problèmes de santé observés	Types de séquelles observées	N (N=55)	%
Séquelles ORL	Acouphènes	51	92,73
	Otalgie	4	7,27
Séquelles musculo-squelettiques	Arthralgies	92	96,84
	Myalgies	2	2,11
	Arthrite	1	1,05

Séquelles Neurologiques	Vertiges	46	33,82
	Céphalées	23	16,91
	Amnésie	67	49,26
Séquelles psychiatriques	Dépression	2	2,41
	Psychoses aiguës	43	31,62
	Troubles anxieux	38	45,78
Impuissance sexuelle		21	100
Séquelles gynéco-obstétriques	Aménorrhées	22	22,00
	Leucorrhées pathologiques	33	33,00
	Infertilité	9	9,00
	Douleurs abdominopelviques	35	35,00
	Menace d'avortement	1	0,97
Anomalie du chiffre tensionnelle	Optimale	16	11,76
	Normale	74	54,41
	Normale haute	13	9,56
	Hypertension	33	24,26

Tableau IV : Les formes de stigmatisation observée chez les survivants d'Ebola au niveau des structures sanitaires cinq (5) ans après leur sortie des Centres de traitement épidémiologique dans la région de Nzérékoré (2016-2020). (N=137)

Formes de stigmatisation	N	%
Attitude du personnel de Santé		
Refus/retard du personnel médical de traiter les survivants		
Non	130	94,89
Oui	5	3,65
Pas de réponse	2	1,46
Évite ou retardé la recherche d'un traitement médical à cause de son statut de survivant d'Ebola		
Non	135	98,54
Oui	2	1,46
Personnel de santé savait que vous étiez un survivant d'Ebola		
Non	137	100
Temps d'attente avant d'être vu par un personnel plus long que les autres		
Non	137	100
Personnel médical a pris des précautions excessives lors de votre examen		
Non	137	100
Personnel médical a informé d'autres personnes de votre statut de guéri d'Ebola		
Non	137	100
Rejeté par personnel médical à cause statut		
Non	129	94,16
Oui	8	5,84
Refus du personnel médical de traiter les survivants		
Non	137	100
Prise précautions excessives par personnel médical lors de la consultation		
Non	136	99,27
Oui	1	0,73

Tableau V : Les formes de stigmatisation observée chez les guéris cinq (5) ans après leur sortie des CT EPI dans la région de Nzérékoré (2016-2020) (N=137)

Attitude	N	%
Rejet par l'entourage à cause du statut		
Non	45	32,35
Oui	92	67,65
Rejet par le conjoint à cause du statut		
Non	106	77,94
Oui	31	22,06
Changement du lieu de résidence à cause du statut		
Non	135	98,54
Oui	2	1,46

DISCUSSION

L'objectif de notre étude était d'étudier la mortalité, les séquelles et la stigmatisation des survivants d'Ebola cinq (5) ans après l'épidémie dans la région administrative de Nzérékoré.

Cette étude nous a donné un aperçu sur les causes de la mortalité, l'ampleur des séquelles et de la stigmatisation chez les survivants d'Ebola cinq (5) ans après l'épidémie. Ceci pourrait ainsi, améliorer les connaissances sur la vie des survivants d'Ebola afin de mieux aider à orienter leur suivi et leur prise en charge.

Sur un total 137 survivants d'Ebola enquêtés dans la région de Nzérékoré, répartis entre la préfecture de Macenta 87 cas avec une fréquence de 64%, Nzérékoré 29 cas soit 21%, Guéckédou 15 soit 11 %, la préfecture de Yomou 6 cas soit 4 %. Le nombre élevé de cas à Macenta s'explique par le fait que cette dernière compte le grand nombre de survivants d'Ebola qui était le principal foyer de l'épidémie d'Ebola entre 2014 -2016. Le sexe masculin était le plus dominant au cours de cette étude avec 77 cas soit 56,20% contre 60 femmes soit 43,80% L'âge moyen était 38 ans avec des extrêmes de 9 à 74 ans et un écart type de plus ou moins 13,31. La tranche d'âge de 35 à 64 ans était le nombreux de cette étude avec une fréquence de 53,28 %. 71% des participants résidaient en zone rurale. Nous avons noté au cours de notre étude 11cas de décès dont 7 hommes et 4 femmes, soit un taux de létalité de 3 %. Les causes de décès étaient liées à une cause idiopathique (43%) qui était la plus dominante suivi de l'HTA (18%) et de la stigmatisation (18%). Notre étude est proche de celle trouvé par Keita M et al. qui dans leur étude ont rapporté la mortalité des survivants de la maladie à virus Ebola en Guinée, qui ont été suivis pendant une moyenne de 21,2 mois après leur sortie des unités de traitement Ebola. Dans l'année suivant leur sortie, la mortalité des survivants de maladies à virus Ebola était cinq fois plus élevée que celle de la population générale du même âge (taux de mortalité standardisé selon l'âge de 5,2 [IC à 95 % 4,0–6,8]). Malheureusement, les données disponibles sur le moment précis et la cause du décès après la sortie des unités de traitement Ebola étaient limitées (21).

Des séquelles (Séquelles ORL, musculo-squelettiques, neurologiques, psychiatriques, impuissance sexuelle, gynéco-obstétriques, anomalie du chiffre tensionnelle) ont été retrouvés avec la prédominance des séquelles neurologiques (99%) (vertiges, céphalées, amnésie). Notre étude est semblable à celle réalisée par l'Inserm qui

a rapporté que 40 % des patients de la cohorte souffrent de symptômes dits d'ordres généraux (fatigue/fièvre/anorexie). Des troubles de la vision touchent 18 % des patients (conjonctivites ; déficiences visuelles (allant jusqu'à la cécité) et douleurs oculaires). 38 % des patients souffrent de douleurs musculo-squelettiques (douleurs aux articulations et faiblesse musculaire) 35% se plaignent de maux de tête, 2% de surdité et 22 % de douleurs abdominales (22).

Plusieurs formes de stigmatisations sont rencontrées chez les survivants d'Ebola notamment le rejet par l'entourage à cause du statut (67%), le rejet par le conjoint à cause du statut (23%). Notre étude est proche à celle rapportée par S. Sow · A. Desclaux · B. Taverne · Groupe d'étude Post EboGui sur Ebola en Guinée : formes de la stigmatisation des acteurs de santé survivants qui ont trouvé dans leur étude, reposant sur des entretiens approfondis auprès de vingt survivants, réalisée à Conakry dans le cadre du programme PostEboGui (Revivre après Ebola), montre que les formes de stigmatisation comprennent principalement l'évitement, le rejet, le refus de réintégration au poste de travail, le déni de la maladie. Cette stigmatisation semble due à la peur de la contagion et à des conceptions divergentes de la maladie, sources de conflits. Elle est le plus souvent limitée, du fait des attitudes solidaires, et transitoire, car les survivants mettent en place des stratégies pour éviter le stigmat. Cette recherche montre que le milieu médical perpétue le stigmat vis-à-vis d'agents qui ont été exposés dans le cadre de leur rôle professionnel (23) une autre étude réalisée en Sierra Leone par Brayden G. Schindell et al. qui ont trouvé que 50,6 % (n = 301) des survivants de la maladie à virus Ebola ont déclaré qu'ils continuaient à subir au moins un aspect de la stigmatisation. Les femmes étaient touchées de manière disproportionnée par la stigmatisation, 45,2 % d'entre elles déclarant être isolées de leurs amis et de leur famille, contre 33,9 % des hommes (p = 0,005) (24).

Limites et difficultés de l'étude

Comme dans toute étude rétrospective, il y a des limites dont les plus fréquentes sont le mauvais remplissage des dossiers et l'indisponibilité de certaines variables incriminés dans la littérature comme étant des facteurs significatifs à la variable d'intérêt. Dans le cadre de la sélection de l'échantillon des survivants d'Ebola, il y a des limites et risques de biais qui doivent être compris. Il y a un risque de biais dans les données collectées dû au fait que la base de sondage utilisée dans la sélection de l'échantillon des survivants d'Ebola est basée sur les listes établies par d'autres personnes (ANSS et OMS) et non par le responsable de l'étude. Il est difficile d'identifier les survivants d'Ebola en dehors des listes des survivants établies et gérées par l'ANSS. En outre, certains survivants d'Ebola qui sont confrontés à une certaine discrimination, pourront se sentir mal à l'aise dans leur statut de survivant et risqueraient de ne pas donner les coordonnées des agents de santé qui les stigmatisent pour éviter d'être rejeté à la prochaine rencontre. Au contraire, d'autres survivants d'Ebola peuvent avoir tendance à exagérer leur propre situation. Pour minimiser ce risque

de rétention d'information, le recueil des données ont été sous anonymat, les survivants d'Ebola ont été rassurés de l'importance de ce qu'ils diront et qu'ils ne risqueront rien pour leur participation à notre étude.

CONCLUSION

Au terme de la présente étude, les conclusions suivantes se dégagent :

Au cours de cette étude, il ressort que peu de survivants étaient décédés, Les causes les plus nombreuses seraient les causes idiopathiques suivies de HTA et la stigmatisation. Les séquelles ont été retrouvés chez la plupart de nos enquêtés qui sont entre autres : les séquelles oculaires, d'ORL, musculo-squelettiques, neurologiques, psychiatriques et gynéco-obstétriques. Il faut bien noter que, certains survivants d'Ebola étaient non seulement stigmatisés, rejetés par le conjoint mais aussi l'entourage. La stigmatisation reste une préoccupation majeure La sensibilisation de la communauté et des proches des survivant d'Ebola devrait être envisagé par les équipes de lutte contre la MVE en Guinée pour stopper la stigmatisation.

Les résultats de cette étude peuvent non seulement aider à formuler des politiques pertinentes, à améliorer la gestion des séquelles pour diminuer le taux de mortalité et prévenir la stigmatisation par la sensibilisation, mais peuvent également être instructifs pour faire face aux futures urgences de santé publique.

RÉFÉRENCES

1. N. Emmanuel et al. Maladie à virus Ebola : épidémiologie, caractéristiques cliniques, prise en charge et prévention. *Clinique Infect Dis Am. du Nord.* 2019 ; 33(4):953-976.
2. Letafati A, Salah Ardekani O, Karami H, Soleimani M. Maladie à virus Ebola : une revue narrative. *Microb Pathog.* 2023 Août :181 :106213. doi: 10.1016/j.micpath.2023.106213.
3. Brayden G, Schindell J, Jia B, Kangbai S, Souradet et Shaw J, Jason Kindrachuk Stigmatisation des survivants de la maladie à virus Ebola en 2022
4. Kerber R, Lorenz E, Duraffour S, Sissoko D, Rudolf M, Jaeger A, et al. Laboratory findings, compassionate use of favipiravir, and outcome in patients with Ebola virus disease, Guinea, 2015 - a retrospective observational study. *J Infect Dis.* 21 févr 2019;
5. Vernet M-A, Reynard S, Fizet A, Schaeffer J, Pannetier D, Guedj J, et al. Clinical, virological, and biological parameters associated with outcomes of Ebola virus infection in Macenta, Guinea. *JCI Insight.* 23 2017;2(6):e88864.
6. Jalloh MF, Bunnell R, Robinson S, Jalloh MB, Barry AM, Corker J, et al. Assessments of Ebola knowledge, attitudes and practices in Forécariah, Guinea and Kambia, Sierra Leone, July-August 2015. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 26 mai 2017; 372(1721).
7. Kerber R, Krumkamp R, Diallo B, Jaeger A, Rudolf M, Lanini S, et al. Analysis of Diagnostic Findings From the European Mobile Laboratory in Guéckédou, Guinea, March 2014 Through March 2015. *J Infect Dis.* 15 2016;214(suppl 3):S250-7.
8. Kibadi K, Mupapa K, Kuvula K, Massamba M, Ndaberey D, Muyembe-Tamfum JJ, et al. Late ophthalmologic manifestations in survivors of the 1995 Ebola virus epidemic in Kikwit, Democratic Republic of the Congo. *J Infect Dis.* févr 1999;179 Suppl 1:S13-14.
9. Molecular Evidence of Sexual Transmission of Ebola Virus. - PubMed - NCBI, Internet. cité 16 juill 2019. Disponible sur: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26465384?dopt=Abstract>
10. Varkey JB, Shantha JG, Crozier I, Kraft CS, Lyon GM, Mehta AK, et al. Persistence of Ebola Virus in Ocular Fluid during Convalescence. *N Engl J Med.* 18 juin 2015;372(25):2423-7.
11. Abbate JL, Murall CL, Richner H, Althaus CL. Potential Impact of Sexual Transmission on Ebola Virus Epidemiology: Sierra Leone as a Case Study. *PLoS Negl Trop Dis.* 2016;10(5):e0004676.
12. Thorson A, Formenty P, Lofthouse C, Broutet N. Systematic review of the literature on viral persistence and sexual transmission from recovered Ebola survivors: evidence and recommendations. *BMJ Open.* 7 janv 2016;6(1):e008859.
13. Dowell SF, Mukunu R, Ksiazek TG, Khan AS, Rollin PE, Peters CJ. Transmission of Ebola hemorrhagic fever: a study of risk factors in family members, Kikwit, Democratic Republic of the Congo, 1995. *Commission de Lutte contre les Epidémies à Kikwit. J Infect Dis.* févr 1999;179 Suppl 1:S87-91.
14. Nkangu MN, Olatunde OA, Yaya S. The perspective of gender on the Ebola virus using a risk management and population health framework: a scoping review. *Infect Dis Poverty.* 11 oct 2017;6(1):135.
15. Epstein L, Wong KK, Kallen AJ, Uyeki TM. Post-Ebola Signs and Symptoms in U.S. Survivors. *N Engl J Med.* 17 déc 2015;373(25):2484-6.
16. De Roo A, Ado B, Rose B, Guimard Y, Fonck K, Colebunders R. Survey among survivors of the 1995 Ebola epidemic in Kikwit, Democratic Republic of Congo: their feelings and experiences. *Trop Med Int Health TM IH.* nov 1998;3(11):883-5.
17. Bwaka MA, Bonnet M-J, Calain P, Colebunders R, De Roo A, Guimard Y, et al. Ebola Hemorrhagic Fever in Kikwit, Democratic Republic of the Congo: Clinical Observations in 103 Patients. *J Infect Dis.* 1 févr 1999;179(Supplement_1):S1-7.
18. Organisation mondiale de la Santé. Soins cliniques pour les survivants de la maladie à virus Ebola: Guide provisoire. 2016 ,cité 13 avr 2017; Disponible sur: <http://apps.who.int/iris/handle/10665/208885>
19. Scott JT, Sesay FR, Massaquoi TA, Idriss BR, Sahr F, Semple MG. Post-Ebola Syndrome, Sierra Leone. *Emerg Infect Dis.* avr 2016;22(4):641-6.
20. Programme de Prévention de la transmission d'Ebola et de renforcement des services pour les guéris

- d'Ebola en Guinée Rapport de l'enquête finale sur les Guéris d'Ebola Juin, 2018
21. Ministère de la santé. PPlan stratégique National de Gestion des Survivants de la Maladie à Virus Ebola en Guinée.
 22. Keita, M · Diallo, B · Mesfin, S · et al. Mortalité ultérieure chez les survivants de la maladie à virus Ebola en Guinée : une étude de cohorte rétrospective à l'échelle nationale *Lancet Infect Dis.* 2019; publié en ligne le 4 septembre. Disponible sur : [http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099\(19\)30313-5](http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30313-5)
 23. Survivants d'Ebola : la vie d'après ; 14 Jan 2017 Inserm (Salle de presse). *Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie.* Disponible sur <https://presse.inserm.fr/survivants-debola-la-vie-dapres/26245/>
 24. S. Sow · A. Desclaux · B. Taverne · Groupe d'étude PostEboGui Ebola en Guinée : formes de la stigmatisation des acteurs de santé survivants. Société de pathologie exotique et Lavoisier SAS 2016.
 25. Brayden G. Schindell , Jia B Kangbai , Sourad et Shaw , Jason. Kindrachuk Stigmatisation des survivants de la maladie à virus Ebola en 2022 : une étude transversale des survivants en Sierra Leone. *J Infect Santé Publique.* 2024 janv ;17(1):35-43.